

ГИЁҲВАНДЛИКНИНГ ОҚИБАТЛАРИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ

Шоимов Норқобил Бобомуродович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти катта
ўқитувчиси, юридик фанлар номзоди, доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12577644>

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар доирасида аҳоли орасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, уларнинг гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларга нисбатан қарши иммунитетни шакллантириш, шунингдек, инсон саломатлигини таъминлашга қаратилган ишларга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Шу билан бирга, бугунги кунда мамлакатимизнинг тинчлиги ва хавфсизлигига таҳдид солаётган бир қатор ички ва ташқи омиллар ҳам мавжудки, улар қаторига шубҳасиз – радикализм, экстремизм, терроризм, одам савдоси, гиёҳвандлик ва бошқа шу каби салбий омилларни киритиш мумкин.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ўзининг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида шундай деган эди: “Бутун дунёда кучайиб бораётган радикализм, экстремизм, терроризм, одам савдоси, гиёҳвандлик каби хатарлар, афсуски, бизни ҳам четлаб ўтмаяпти”.¹

Мамлакатимизда гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлишига оид ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий асос сифатида, Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 19 августдаги “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги қонуни² ҳисобланади.

Айниқса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йилнинг 6 май кундаги “Ўзбекистон Республикасида гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмасига чек қўйиш орқали

¹ <https://president.uz/uz/lists/view/5774>

² Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 й., 9-сон, 210-модда; 2001 й., 1-2-сон, 23-модда; 2003 й., 1-сон, 8-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2006 й., 41-сон, 405-модда; 2015 й., 33-сон, 439-модда; 2017 й., 16-сон, 265-модда, 24-сон, 487-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.10.2018 й., 03/18/503/2080-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2019 й., 2-сон, 47-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон, 13.09.2019 й., 03/19/567/3737-сон; 18.03.2020 й., 03/20/612/0326-сон, 22.07.2020 й., 03/20/629/1087-сон, 28.10.2020 й., 03/20/644/1415-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон; 02.06.2022 й., 03/22/774/0467-сон; 07.02.2024 й., 03/24/905/0106-сон, 31.05.2024 й., 03/24/928/0384-сон.

уларнинг аҳоли саломатлиги ва мамлакатимиз генофондига салбий таъсирини бартараф этиш стратегик чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-73-сонли Фармонининг¹ чиқарилиши республикамизда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмасининг барвақт олдини олиш, аҳолида уларни истеъмол қилишга нисбатан «иммунитет»ни шакллантириш орқали генофондимизга салбий таъсир кўрсатувчи омилларни бартараф этиш, гиёҳвандликка чалинган беморларни жаҳон тажрибасидан келиб чиқиб, тиббий-даволаниш тизимини ташкил этиш соҳадаги давлат сиёсатини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиздир.

Гиёҳвандлик, яъни наркомания юнунча «narke», инглизча «narcomania» сўзларидан олинган бўлиб, наркотик ва психотроп моддаларни доимий истеъмол қилиш ҳисобланади.

Гиёҳвандлик – инсоннинг соғлиғига, келажак авлоднинг тарақиётига хавф солувчи иллат бўлиб, киши организмни таъсирчан моддаларга ўрганиб қолишини англатади.² Бошқача айтганда, гиёҳвандлик, бу авваламбор, инсоннинг гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилишга муккасидан кетиш билан боғлиқ ҳасталиқдир.

Халқаро ташкилотлар томонидан «Гиёҳвандлик ёки наркоманияни – мунтазам ва сурункали равишда наркотик воситаларни (табiiй ва сунъий) истеъмол қилиш, асосан шахс жисмида юзага келадиган ҳамда жамият ва унинг ҳар бир аъзосига хавф туғдирувчи интоксикация ҳолатидир» деб эътироф этилган.

Гиёҳвандликнинг ижтимоий хавфи қуйидагиларда яққол кўринади:

биринчидан, гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш инсон танаси ва руҳияти учун ҳалокатли оқибатларни олиб келади.

Бунда гиёҳвандлик касалига чалинганларнинг бу борадаги ҳаракатлари инсон ҳаётининг фаолиятидаги жисмоний ва руҳий функцияларини тузалиб бўлмайдиган даражага етишида намоён бўлади. Охир оқибатда эса, организм жисмоний ҳамда руҳий ҳолатининг батамом тугашига олиб келади. Одатда касаллар мустақил фаолият кўрсата олмайди, меҳнат қилиш қобилияти йўқолади, ўта тажовузкор бўладилар, айрим ҳолатларда кўр ёки шол бўлиб

¹ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 07.05.2024 й., 06/24/73/0327-сон.

² Қаранг: *Ахмедов Б.М., Зокиров Б.Ф.* Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилувчи уюшган гуруҳлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилишдаги айрим муаммолар / Экстремизм, терроризм, гуруҳий ва уюшган жиноятчиликка қарши кураш муаммолари: Илмий-амалий анжуман материаллари. Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси. 2001. – Б. 121.

қоладилар, сўзлашиш қобилиятини йўқотади, ҳаттоки ўз жонига қасд қилиш ёки бошқа бир жиноят содир этиш даражасига етиб бориб, турли хил ижтимоий салбий оқибатларни келтириб чиқарадилар;

иккинчидан, гиёҳвандлик жиноятчиликнинг ўсишига бевосита таъсир кўрсатади.

Тадқиқотларда назарий жиҳатдан қаралганда, гиёҳвандликнинг жиноятчиликни келтириб чиқариш билан боғлиқ бўлган уч шакли кўрсатилади: *биринчидан*, гиёҳвандларнинг объектив ва субъектив жиҳатдан жиноят содир этишга мойиллиги, яъни гиёҳвандлик воситалари билан муомала қилиш қонун билан чекланганига қарамай гиёҳвандлар ушбу захриқотилга эга бўлиш учун гиёҳвандлик воситаларини ғайриқонуний йўл билан олиш, сотиш, сақлаш каби жиноятларга қўл урадилар, шунингдек уларнинг шахсиятидаги бу каби иллатлар ҳар қандай вазиятда ҳам жиноий фаолиятни амалга оширишга сабаб бўлади; *иккинчидан*, гиёҳвандлик воситаларига бўлган интилиш, яъни, тайёрлаш, сақлаш, сотиб олиш, сотиш, сотишга воситачилик қилиш, ўзлаштириш ва истеъмол қилиш кабилар шахсни турли жиноий фаолиятларни содир этишга ундайди; *учинчидан*, айнан гиёҳвандларнинг ўзлари ҳам виқтим ҳолатга тушиб қоладилар ва бошқа турдаги жиноятлар қурбонига айланадилар;

учинчидан, гиёҳвандлик миллат генофондини, унинг минглаб йиллар давомида шаклланган қадриятларининг бузилишига реал таъсир кўрсатади. Негаки, гиёҳвандликка мубтало бўлган ота-оналардан мажруҳ фарзандлар туғилади. Энг хавфлиси, бундай гўдақларнинг гиёҳвандлик воситаларига боғланиб қолганлигидир;

тўртинчидан, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятлар бевосита диний экстремизм ва терроризм каби офатларнинг асосий молиялаштирувчи манбалари бўлиб қолмоқда;

бешинчидан, бангиликка мубтало бўлган шахслар бошқаларни ҳам шу йўлга чорлайди, айниқса гиёҳвандликка ватан келажаги бўлган ёшлар ҳамда аёлларнинг жалб этилиши, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларнинг улар томонидан содир этилиши ҳолатлари борган сари кўпаймоқда.

Кузатувлар шуни кўрсатадики, ҳар бир банги бир йил давомида ўртача 7–8 нафар шахсни бангилик йўлига олиб киради. Тадқиқотларнинг кўрсатишича, ўтган ўн беш йиллик давр мобайнида 30 ёшгача бўлган шахслар ўртасида гиёҳвандликнинг ошганлиги кузатилмоқда. Энг ачинарлиси, ушбу шахсларнинг кўпчилик қисми (қарийб 23,9 %)ни вояга етмаганлар ташкил этади.

Хўш шахс нима сабабдан гиёҳвандликка чалинади?

Шахснинг гиёҳвандликка берилишига қуйидагилар сабаб бўлиши мумкин:

– шахсларнинг психикасида ўзгаришни юзага келишини ўзлари хохлаши ва бир хил турмуш тарзидан вақтинча бўлса ҳам воз кечишни исташи;

– шахсдаги бугунги кун билан яшаш, совуққонлик, пессимистик дунёқарашга эгалик, ўз ҳаётидан ва турмуш тарзидан қониқмаслик каби салбий хусусиятларнинг мавжудлиги;

– оилада юзага келадиган ўзига хос муаммолар ҳамда уни бартараф қилишга шахснинг ожизлиги ёки бу муаммоларни ҳал қилишга хоши ва истакнинг йўқлиги;

– шахснинг ўз имкониятларини тўғри баҳолай олмаслиги, руҳий ва жисмоний жиҳатдан иродасининг бўшлиги ва бошқалар.

Шахснинг гиёҳвандликка берилишининг йўлини шартли равишда икки ажратиш мумкин:

1. Гиёҳвандлик воситасини шахснинг ўзи қизиқиб чекиб кўриши орқали гиёҳвандга айланиши; Ўз хошига кўра наркотик моддаларни асосан ёшлар, саънаткорлар, катта маблағга эга шахслар истеъмол қилишлари бугунги кунда кенг авж олган.

Ўтказилган тадқиқотлар бугунги кунда республикамиздаги гиёҳвандларнинг 40-45 % гиёҳванд воситаларини қизиқиш орқали истеъмол қилганини, албатта бунга яқин таниш-билишлари ёрдам берганини кўрсатади.

2. Гиёҳвандлик воситасини шахснинг ўзи хохламаган ҳолда, бошқача айтганда ихтиёрий-мажбурий равишда, яъни бошқа шахслар томонидан турлича мажбурлаш орқали истеъмол қилиши ҳамда бунинг натижасида гиёҳвандга айланиши. Аслида шахсларни наркотик моддаларни истеъмол қилишга мажбур этиш моддий жиҳатдан яхши таъминланган шахсларга нисбатан амалга оширилади, уларнинг маблағлари наркотик модда тарқатувчиларнинг кўпроқ диққат назарида бўлади.

Вояга етмаган ва ёшларнинг гиёҳвандликка берилишига қуйидагилар сабаб бўлиши мумкин:

а) болада бекорчи вақтнинг кўплиги ва ота-она томонидан унинг назорат қилинмаслиги;

б) болада гиёҳвандлик воситаси ёки психотроп моддаларни истеъмол қилиб кўришга бўлган қизиқиши, унинг таъсирини ўзида синаб кўришга интилиши;

в) боладаги стрессга чидамлиликнинг пастлиги, тортинчоқлик, итоаткорлик ёки унинг акси – тез асабийлашиши;

г) ота-онанинг гиёҳвандлик воситаларини ўзлари истеъмол қилиши;

д) боланинг турли хил норасмий ўсмирлар гуруҳларининг таъсирига тушиб қолиши, уларга тобе бўлиб қолиши;

е) болада чекиш, сурункали ичкиликбозликнинг мантиқий давоми сифатида гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиши;

ж) ота-онанинг болага ҳаддан зиёд меҳр қўйиши натижасида унга керагидан ортиқ ишониши;

з) ота-онанинг болага эҳтиёжидан ортиқ кўпроқ пул бериши ва бола томонидан уни сарфланишини назорат қилмаслиги ва бошқалар.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, гиёҳвандлик воситалари билан ноқонуний савдо қилувчи шахслар ва гиёҳвандлар болани гиёҳвандликка ўргатишда асосан, моддий томонлама яхши таъминланган оилаларнинг болаларини кўпроқ ўзларига ўлжа сифатида жалб қилишга ҳаракат қиладилар.

Гиёҳвандликка қуйидаги шахслар тоифаси кўпроқ мойил бўладилар:

– асосан салбий муҳитга тез бериладиган, ахлоқсизликка мойил бўлган шахслар (енгилтак аёл ва эркаклар, фоҳишалар, исловатхоналарга тез-тез келувчилар);

– уйдан тез-тез сабабсиз кетиб қоладиган ёшлар, вояга етмаганлар;

– носоғлом, ноқобил оилалар фарзандлари, яъни ота-она ўртасида тез-тез низо, жанжал бўладиган ёки улар гиёҳвандлик, сурункали ичкиликбозликка берилган оилаларда яшовчи болалар;

– бўш вақтини оқилона ташкил эта олмайдиган шахслар ва бошқалар.

Наркотик моддаларни истеъмол қилувчи шахсларда кўринадиган симптомлар ва белгилар:

Физиологик белгилари:

– терининг оқариши;

– кўз қорачиғининг торайиши ёки кенгайиши, кўзининг қизариши ёки хиралашиши;

– нутқининг бузилиши, яъни секин гапириши ва нутқидаги чалкашликлар;

– озиб кетиши, иштаҳасининг йўқолиши ёки меъеридан кўп овқатланиши;

– сурункали йўтал;

– ҳаракат координацияларининг ёмонлашуви.

Хулқ-атворидаги белгилари:

– сабабсиз тез жаҳли чиқиши, бўшанглик;

- ишлаш қобилиятининг юқорилашиши ёки фаоллашуви, лекин жуда тез чарчоқни ҳис қилиши;
- диққат ва хотирасининг пасайиши, нарсаларга нисбатан қизиқишининг йўқолиши;
- тушунарсиз сабабларга кўра мактабга бормаслик, уйдан кетиб қолишлик;
- маълум нарсаларга нисбатан фикрини жамлашда қийинчилик;
- уйқусизлик;
- кайфиятнинг тез-тез ўзгариб туриши ва билдирилган танқидларни нотўғри қабул қилиш;
- ўзига яқин одамлар билан муносабатга киришдан қочиш;
- мактабдаги давоматнинг пасайиб кетиши;
- доимий равишда пул сўраши;
- уйдаги қимматбаҳо китоблар, кийим-кечак, аудио ва видео техникаларни яширин равишда сотиш;
- ёлғон ва уйдирма гапларни тез-тез сўзлаши;
- ҳозиржавобликдан қочиш, бўлмаган нарсаларни гапиришга мойиллик;
- овқатланишда меъёрни билмаслик натижасида очкўзлик ҳолларининг юзага келиши ёки умуман иштаҳасининг йўқолиши, овқатни кўп ейишига қарамай озиб кетиши;
- иш жараёнида арзимаган сабабларни баҳона қилиб жанжал кўтариши, уришиши ва зарда қилиши;
- бошлиқларга итоатсизлик, уларнинг гапларига бефарқлик, танқидни кўтара олмаслиги ва бошқалар.

Ошкора белгилари:

- танадаги нинанинг белгилари, кесиклар ва кўкаришлар;
- пул ва қоғоз буюмларининг трубка шаклидаги ҳолати;
- пластик карталарнинг ён қисмидаги оқ доғларнинг мавжудлиги;
- кичик қошиқларнинг ташқи томонидаги қора доғларнинг мавжудлиги;
- капсулалар, кичик бутилкачалар ва темир банклар мавжудлиги;
- уйқу ёки тинчлантирувчи дориларнинг мавжудлиги.

Гиёҳвандлик моддаларининг ноқонуний савдоси ҳақида гап кетганда, аввало, Афғонистон тилга олинади. Республикамиздаги наркотик моддалар билан боғлиқ вазият Марказий Осиёдаги бошқа давлатлардаги каби кескинлигича қолмоқда. Бунинг асосий сабабларидан бири Афғонистонда ишлаб чиқарилган кучли гиёҳвандлик моддаларини Марказий Осиё давлатлари ҳудудлари орқали Россия ҳамда Европа давлатларига ўтказиш билан шуғулланувчи жиноий гуруҳларнинг Ўзбекистон ҳудудидан транзит сифатида

фойдаланишни тўхтатмаётганлигидир. Жиноятчилар катта миқдордаги гиёҳвандлик моддаларини божхона ва чегара масканларини четлаб, айланма йўллар ҳамда ўтиш қийин бўлган тоғли ҳудудлар орқали пиёда, от-уловлар ёрдамида республикамизга келтиришга ёки транзит равишда олиб ўтишга уринмоқдалар.

Ўтказилган муайян ижтимоий тадқиқотлар таҳлилидан кўринадикки, асосан энг кўп сонли гиёҳвандлар гуруҳини нохуш оилавий шароит, ўқишни ўзлаштирмаслик, атрофдагилар билан низолар, спиртли ичимликларга эрта ружу қўйиш, маълумотининг пастлиги, юқори касбий мутахассисликнинг йўқлиги, расмий жамоаларда эгаллаган мавқеидан қониқмаслик, ғайриижтимоий йўналишга эга вояга етмаганлар ва ёшларнинг стихияли гуруҳларида иштирок этиш билан тавсифланадиган 16–25 ёшлардаги шахслар ташкил қилади.

Ҳозирги кунда гиёҳвандликнинг домига ёшлар, ҳатто вояга етмаганлар ҳам тушиб қолаётгани кузатилмоқда. Энг ачинарлиси, уларнинг сони йилдан йилга ортиб борапти. Гиёҳвандлик моддаларини истеъмол қилиб, турли жиноятга қўл ураётган ёшлар ҳам учраб туриши жуда ташвишланарли ҳолдир.

Жаҳон миқёсида олиб борилаётган кузатишлар шуни кўрсатмоқдаки, гиёҳвандлар сонининг ортиб боришига таъсир қилувчи омиллар турли давлатларда, қолаверса, бир мамлакатнинг ўзида ҳам ҳар хил бўлар экан. Лекин улар орасида умумий жиҳатлар ҳам йўқ эмас. Булар:

биринчидан, ўсмирлар оқибатини ўйламаган ҳолда аввал тамаки чекиши, сўнгра гиёҳвандлик моддасини истеъмол қилиши орқали улғайиб қолганликларини кўрсатишга уринишади;

иккинчидан, гиёҳвандлик моддасини истеъмол қилишга ўрганиб қолган ёшлар ўз тенгдошларини давралар, дискотекалар ва бошқа жойларда камситиб, калака қилиб, уларни сафларига қўшилишига ундашади;

учинчидан, гиёҳвандларнинг пайдо бўлишига оилавий муҳит ҳам катта таъсир кўрсатади. Хонадондаги сурункали жанжаллар, ичкиликбозликдан безор бўлган ўсмир кўчадан «паноҳ» топишга ҳаракат қилади;

тўртинчидан, ёшлар айнан балоғат даврида бекорчи бўлиб қолиши, уларни ўзларига ёқмаган иш билан боғлаб қўйиш гиёҳвандлик кўчасига кириб қолишига олиб келади.

Ёшларимиз гиёҳвандлик касалига мубтало бўлиб қолмасликлари учун катталар уларнинг бўш вақтлари тўғри ўтишига кўмаклашишлари, маданий ҳордиқ чиқариш, спорт билан шуғулланиш, фойдали меҳнат билан банд бўлишларига жиддий эътибор қаратишлари лозим.

Ёш авлоднинг қалби ва онгида мафкуравий бўшлиққа йўл қўймаслик, уларнинг дунёда рўй бераётган сиёсий жараёнлар мазмун-моҳиятини ва асл сабабларини чуқур, тўғри англаши, ўз атрофида содир бўлаётган воқеа-ҳодисалар ҳақида ҳаққоний маълумотларга, энг муҳими, ўз қатъий дунёқарашига эга бўлишига эришишимиз лозим. Шунингдек, ёшларимизни турли кўринишлардаги мафкуравий ва маънавий таҳдидлардан, ахборот хуружларидан асраш, уларни мустақил фикрлайдиган, миллий, умуминсоний қадриятлар руҳида камол топтиришда барча бирдек масъул ва бурчли эканини унутмаслигимиз керак.

Гиёҳвандлик нафақат бу иллат билан шуғулланувчиларга, балки бутун жамиятга таҳдид солади. Шунинг учун ҳам ҳар йили 26 июнь - Халқаро гиёҳвандликка қарши кураш куни деб эълон қилинган.

Бу борада олдимизда турган вазифалар жуда кўп. Ёшлар орасида гиёҳванд воситаларини ноқонуний тарқатилишига қарши курашишдаги асосий мақсадимиз жамият маънавиятини юксалтириш экан, биринчи навбатда, миллий ғояни ёшлар онги ва қалбига чуқур сингдиришга эришмоғимиз керак. Аҳолида, айниқса, ёш авлодда соғлом эътиқодни шакллантириш, улар орасида миллий ва умуминсоний қадриятларни уйғун равишда тарғиб этиш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Умуман, ёшларнинг билими ва тафаккурини янада ошириш, ҳуқуқий маданиятни юксалтириш ишларини изчил амалга ошириб бораверсак, ҳар қандай таҳдидлар бизга хавф соломмайди.

Юртбошимиз таъкидлаганидек, “Қанчалик қийин бўлмасин, биз ёшлар тарбияси бўйича ўзимизга хос ва таъсирчан, бугунги кунга ҳамоҳанг усулларни излаб топишимиз керак. Жондан азиз фарзандларимизни бузғунчи ва зарарли ғоялар, жиноятчилик, гиёҳвандлик, лоқайдлик, маънавий қашшоқлик кайфиятидан асрашимиз зарур. Бундай салбий ҳолатларни бартараф этишда барчамиз, аввало, сиз, азиз ёшлар фаол бўлишингиз керак. Халқимизнинг маънавий қудрати ва боқий анъаналарини асраб-авайлаш ва бутун дунёга тараннум этишга сизлар албатта қодирсиз”.

Хулоса ўрнида айтганда, маърифатпарвар адиб Абдулла Авлонийнинг қуйидаги сўзларини келтирмоқчиман, яъни: «Тарбия бизлар учун ё ҳаёт – ё мамот, ё нажот – ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидир», дея уқтирганлар. Бу пурмаъно сўзлардан ҳам кўриниб турибдики, ёшларимиздаги нуқсонларга ўзимиз сабабчимиз. Чунки уларга бериладиган тарбиянинг илк босқичида айрим вақтларда вақтимиз тифизлиги, айрим вақтларда ўзимизнинг беъътиборлигимиз туфайли бўшлиққа йўл қўйган бўламиз. Оқибатда эса, бундай нохуш вазиятдан нолиб юрамиз. Шундай экан, фарзанд тарбиясига ўта масъулият ва эҳтиёткорлик

билан ёндошишимиз, айниқса, Ўзбекистон Республикасида гиёҳвандлик ва наркожиноятларга қарши курашиш бўйича 2024 — 2028 йилларга мўлжалланган миллий стратегиясида кўрсатилган мақсадлар ва уларга эришиш чора-тадбирларини барча давлат органлари ва ташкилотлари оғишмай амалга ошириш лозим.

Ана шундагина республикамызда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмасининг барвақт олдини олиш, аҳолида уларни истеъмол қилишга нисбатан “иммунитет”ни шакллантириш орқали генофондимизга салбий таъсир кўрсатувчи омилларни бартараф этган бўламиз.

